

Reconstrucción argumentativa de la sentencia de Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems C-311/18, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (premisas normativas, fácticas y conclusión).

Alumna: Saray Cruz Barbosa

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Reconstrucción argumentativa de la sentencia de Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems C-311/18, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (premisas normativas, fácticas y conclusión), por Saray Cruz Barbosa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un precedente relevante en materia de protección de datos personales y constituye una decisión sobre los alcances de la transferencia internacional de datos y los límites de la vigilancia de cada Estado respecto de los derechos fundamentales.

En cuanto a las **premisas normativas**, el TJUE parte del principio de que la protección de los datos personales constituye un derecho fundamental autónomo en la Unión Europea. Esto coincide con el autor Rogelio López Sánchez, quien sostiene que, al explicar la evolución del derecho a la privacidad, la tecnología transformó el concepto de protección de los datos personales¹.

Parte de ese proceso de mutación del derecho de protección de datos personales consiste en que pasa de ser una derivación del derecho a la vida privada a convertirse en un derecho autónomo; ello se debe a la trascendencia de su uso, entre otros, porque se almacenan indefinidamente y sirven para fines económicos o políticos.

Uno de los puntos más relevantes del capítulo 3 de esa obra es el análisis que realiza sobre la evolución del derecho a la protección de datos en los medios digitales. Antes, los límites del ejercicio de ese derecho estaban explícitamente delimitados, pero ahora, con el internet y las tecnologías digitales, la producción ilimitada de datos y su almacenamiento indefinido, entre otros, han provocado violaciones masivas de la dignidad de la persona²; es decir, los problemas del

¹ LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>, p. 97.

² Black Edwin citado en LOPEZ, R. (2018). *Ibidem*, p. 119.

traspaso de fronteras en el ciberespacio han dificultado la protección de los derechos de las personas.

Por otra parte, las normas aplicadas por el TJUE fueron los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto es, el derecho a la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales, así como el artículo 47 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Sobre su análisis, el TJUE concluye que la transferencia internacional de datos solo es válida cuando el país receptor garantiza un nivel de protección equivalente al que proporciona la Unión Europea.

Es importante precisar que el referido órgano jurisdiccional utilizó las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y no únicamente las de la Directiva 95/46 porque, al momento en que el Tribunal resolvió el asunto (16 de julio de 2020), la Directiva 95/46 ya había sido derogada y sustituida por el RGPD desde mayo de 2018.

En cuanto al contenido *esencial* de los derechos fundamentales, el TJUE señaló que *cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar su contenido esencial, y respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás*, como parte del respecto al principio de proporcionalidad. Sobre ello, López Sánchez destaca el término “expectativa razonable de privacidad”, entendido como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de que los datos personales proporcionados entre ellas serán tratados conforme a lo acordado por las partes y a los términos establecidos en las leyes³. Dicha expectativa se define mediante un test.

Posteriormente, el autor aborda cuándo el derecho a la protección de datos personales entra en conflicto. Para ello, resalta que el principio de proporcionalidad,

³ *Ibidem*, p. 107.

entendido como un mecanismo que analiza la expectativa razonable de privacidad que se tiene respecto de la información brindada por un particular a otra persona, precisa la finalidad con la que esa información fue proporcionada y determina hasta dónde resultan necesarios los datos proporcionados para el fin que se persigue.

En relación con las **premisas fácticas**, el Sr. Schrems, residente en Austria y usuario de Facebook Ireland (desde 2008), impugna ante el Comisario para la Protección de Datos de Irlanda las transferencias de sus datos a Facebook Inc. en Estados Unidos. Argumenta que el derecho y las prácticas vigentes en ese país no garantizaban su protección.

Dicha autoridad desestimó su reclamación, basada en su Decisión 2000/50, en la que había declarado que Estados Unidos ofrecía un nivel adecuado de protección.

Schrems, contra esa desestimación, interpuso recurso ante el High Court (Tribunal Superior de Irlanda), en el que solicitó al TJUE una decisión prejudicial previa relativa a la interpretación de la Decisión 2000/50, la cual fue declarada inválida en 2015 y fue devuelta al Comisario.

Como consecuencia, Schrems reformuló su queja ante el Comisario, autoridad que en sus conclusiones provisionales estimó que los derechos contractuales contenidos en la Decisión 2010/87/UE, relativa a las cláusulas contractuales tipo para transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecido en terceros países en su versión modificada de 2016 (Decisión CPT), sólo protegían a la ciudadanía respecto del importador o exportador de los datos pero no vinculaban a las autoridades estadounidenses de vigilancia.

Dado que la reclamación modificada planteaba la validez de la Decisión CPT, en mayo de 2016 el Comisario inició un procedimiento ante el Tribunal Superior de Irlanda, a fin de que este último consultara al Tribunal de Justicia acerca de dicha cuestión, lo cual ocurrió en 2018.

El Tribunal Superior planteó al TJUE, tras un juicio de 2017 en el que se analizaron las leyes de inteligencia de Estados Unidos, 11 cuestiones prejudiciales. Entre ellas,

examinó programas de vigilancia de la sección 702 de la FISA, así como programas de recopilación de información de agencias estadounidenses.

Entre otras cuestiones, concluyó que la recolección de datos no se limitaba a criterios de necesidad y que existía un acceso amplio y desproporcionado a la información transferida.

Esta problemática también es abordada por López Sánchez⁴, quien explica que, debido a la circulación global de la información, es altamente probable que el individuo pierda el control de sus datos, de su identidad digital o del uso que de ellos hagan terceros.

En la sentencia también se analiza la figura del “Mecanismo del Defensor del Pueblo”, de la cual se concluye que las autoridades estadounidenses podían acceder a los datos por razones de seguridad nacional, que dichos mecanismos de supervisión eran insuficientes y que no ofrecían garantías jurisdiccionales.

Finalmente, respecto de la **conclusión**, el TJEU resolvió que el “Mecanismo del Defensor del Pueblo” no era compatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque permitía injerencias desproporcionadas a la privacidad, no existían recursos judiciales efectivos y afectaba el contenido esencial de los derechos fundamentales.

Por otra parte, respecto de las cláusulas contractuales, determinó que las autoridades nacionales de protección de datos deben suspender las transferencias de datos cuando el país receptor no garantice una protección adecuada.

La sentencia C-311/18 es un ejemplo de la transición hacia el modelo neoconstitucional que plantea Rogelio López Sánchez, según el cual las normas constitucionales contienen valores y principios como la dignidad, la igualdad y la

⁴ Ibídem, p. 125-128.

libertad, cuyo significado es amplio, abstracto y valorativo⁵; ante esa indefinición, es necesaria la interpretación judicial en su aplicación a casos concretos.

El referido autor señala en esa obra que es a través del constitucionalismo contemporáneo que se reconoce que los jueces participan activamente en la construcción del contenido de los derechos humanos y, por tanto, su verdadero alcance se determina mediante la interpretación y la argumentación judicial.

Sin embargo, considero que una de las problemáticas más relevantes que plantea ese autor y que persiste en la actualidad es cómo resolver esa “indeterminación” sin recaer en la discrecionalidad judicial⁶, particularmente cuando no existen parámetros claros de racionalidad y proporcionalidad, como lo considero hoy en día ocurre en el Sistema Judicial mexicano.

Y habrá también que cuestionar la capacidad de los jueces de interpretar límites de los derechos fundamentales y el riesgo que existe de una “expansión judicial excesiva” a nivel global, por mencionar sólo algunas interrogantes en torno a la resolución que se analiza y a los textos citados en este ensayo.

Bibliografía:

1. LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>, p. 35-57.
2. LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>, p. 97-132.
3. TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020.

⁵ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>, p. 50 y 51.

⁶ Ibídem, p. 56.